

Nama Kelompok :

1. Muhammad Adam Alimuloh (1312400216)
2. Ridho Mulyawan Arfah (1312400230)
3. Faiz Ardian Hilmy (13124000207)
4. Gangga Anakda Makmr (1312400209)
5. Radyan Prayoga Ciptawenig (1312400241)

Pendapat kelompok kami tentang penggunaan AI dalam kekuasaan presiden atau eksekutif .

Menurut kelompok kami tentang penggunaan ini boleh digunakan tetapi tetap pada batasan tertentu , seperti contoh untuk para menteri atau para lembaga pemerintahan bisa melakukan pendekatan dalam menggunakan sistem AI ini . pendekatannya bisa dilakukan dengan penyelesaian tugas para menteri agar tugasnya tertata dengan rapi serta tersusun dengan rapi tetapi tetap dalam focus utama yaitu pada keadilan , akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan ataupun pendekatannya. apalagi di dalam bidang analisis data , AI ini sangat bisa digunakan dalam analisis data dalam pemerintahan , agar dapat identifikasi pola ataupun algoritma dalam analisis data ini sehingga dalam penyusunan data tersebut tidak terjadi kesalahan.

Selain itu juga AI ini juga ada kurang baik digunakan dalam bidang eksekutif ini . apalagi dalam menentukan kebijakan dan regulasi untuk sebuah peraturan. Seperti menaruh undang – undang di ai untuk pengambil keputusan , maka itu sangatlah tidak agus. AI hanya memberikan keputusan sesuai pada undang undang tersebut , tanpa melihat latar belakang orang ataupun keadaan dalam pengambilan keputusan . memang bisa menggunakan ai untuk digunakan dalam bahan referensi saja dalam menentukan keputusan , tetapi sangat tidak boleh atau kami sangat menentang mengambil keputusan menggunakan AI . maka dari itu pengambil keputusan yang dilakukan oleh presiden ini harus dari kehendaknya atau iktir presiden tersebut dan juga harus sesuai dengan keadaan sekitar agar tidak akan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan yang megakibatkan , jalannya keputusan ini tidak sesuai dengan yang di harapkan,

AI merupakan sistem yang diprogramkan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan suatu masalah atau kepentingannya, mengapa kami tidak setuju atau menentang mengambil putusan menggunakan AI karena sistem yang tidak memiliki akal nya sendiri yaitu deprogram dari manusia itu sendiri, selain itu AI tidak bisa mempertimbangkan sebuah keputusan yang belum disetujui oleh pihak lain, presiden adalah sebuah jabatan tertinggi di suatu negara yang memeluk sistem pemerintahan republik, dimana seorang yang menerima jabatan sebagai presiden bukanlah orang sembarangan. Ia dipilih langsung oleh rakyat dan pastinya memiliki intelektual yang matang serta siap menghadapi tantangan atau permasalahan negara.

Maka dari itu jabatan presiden merupakan jabatan yang sakral dan bukan sekedar jabatan pimpinan biasa. Jabatan tersebut harus diisi dengan seorang yang sudah siap memegang tanggung jawab negara dan untuk mengambil sebuah keputusan harus didiskusikan oleh seluruh anggota dari kabinet yang ia bentuk.

Dan penting untuk diingat mengenai program untuk menggunakan kecerdasan buatan dan system pemerintahan, maka pemerintahan juga harus bisa memanfaatkan hal tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan pribadi dan suatu kelompok tertentu, seperti dengan menggunakan kecerdasan seperti melindungi data pribadi tanpa mempedulikan orang lain sebagaimana yang dimaksudkan sebagai tugas yang bisa dijalankan oleh kecerdasan buatan tertentu. Sebagaimana kita tahu banyak negara banyak berinvestasi di kecerdasan buatan ini karena ini termasuk memandang masa depan dengan mata terbuka namun apabila kita bisa menerapkan hal tersebut maka kita dapat selangkah lebih maju ketimbang negara-negara maju tersebut. Sebagaimana kita tahu sendiri bahwa negara kita adalah negara yang akan sumber daya dan lainnya dan kita juga harus mampu menjaganya dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan lain sebagainya.